

Антонюк С.

к.ю.н., доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9560-2147>

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, акцентовано увагу на тому, що органи прокуратури займають особливе місце в системі органів державної влади, виконуючи функцію нагляду за додержанням законності та забезпеченням правопорядку в державі. Констатовано, що органи прокуратури не належать безпосередньо до жодної з трьох «класичних» гілок влади — законодавчої, виконавчої чи судової, однак при цьому реалізуючи свої завдання та функції, постійно взаємодіють із ними.

Ключові слова: прокуратури, органи прокуратури, державна влада, правоохоронні органи, судові органи.

Annotation. The Prosecutor's Office, as a body of state power, has been known to mankind since the times of ancient Rome. Over a long period of time, its functional tasks have been constantly transformed, and its role in the system of state power bodies has changed. According to the current Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office", the Prosecutor's Office is a single system that performs the functions established by the Constitution of Ukraine in order to protect human rights and freedoms, the general interests of society and the state. Therefore, it is the protection of human rights and freedoms, the general interests of society and the state that is the main purpose of the Prosecutor's Office. It should be noted that outlining the purpose and functions of the Prosecutor's Office is necessary to determine its affiliation to a particular branch of government. After all, the division of state power into the legislative, executive and judicial branches is the constitutional basis for its implementation. It is advisable to agree with the statement of K.O. Osadchuk that the division of state power is a necessary condition for a democratic political regime. Authoritarian, especially totalitarian, political regimes deny the separation of powers. Along with this, it should be remembered that the separation of powers is only one of many elements of the mechanism of democratic exercise of state power and is not in itself a guarantee of democracy. Moreover, with an unbalanced system of checks and balances, a rigid separation of powers can lead to confrontation between the branches of power. Therefore, it is necessary to take into account the dynamics of the development of the modern world, which is characterized by transformational processes. Therefore, determining the place of the prosecutor's office in the existing division of power into branches should also characterize the relationships between these branches as signs of a democratic society.

The article, based on the analysis of the scientific views of scientists and the norms of current legislation, focuses on the fact that prosecutors occupy a special place in the system of state authorities, performing the function of supervising the observance of legality and ensuring law and order in the state. It is stated that prosecutors do not belong directly to any of the three

"classical" branches of power - legislative, executive or judicial, but while implementing their tasks and functions, they constantly interact with them.

Keywords: prosecutors' offices, prosecutors' offices, state authorities, law enforcement agencies, judicial bodies.

Вступ

Постановка проблеми. Прокуратура, як орган державної влади відома людству ще з часів стародавнього Риму. Протягом довгого часу її функціональні завдання постійно трансформувались, а роль в системі органів державної влади змінювалась. Згідно до чинного Закону України «Про прокуратуру», прокуратура становить єдину систему, яка здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави [1]. Отже, саме захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави є головним призначенням прокуратури. Відмітимо, що окреслення мети та функцій прокуратури є необхідним для визначення її приналежності до тієї чи іншої гілки влади. Адже розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки є конституційною основою її реалізації [2]. Доцільно погодитися з висловлюванням К.О. Осадчук, що поділ державної влади є необхідною умовою демократичного політичного режиму. авторитарні, особливо тоталітарні, політичні режими заперечують поділ влади. Поряд із цим слід пам'ятати, що поділ влади – це лише один з багатьох елементів механізму демократичного здійснення державної влади і сам по собі не є гарантією демократії. Більше того, за незбалансованої системи стримувань і противаг жорсткий поділ влади може спричинити протистояння гілок влади. Тому необхідно приймати до уваги динаміку розвитку сучасного світу, яка характеризується трансформаційними процесами [3, с. 100]. Отже, визначення місця прокуратури в існуючому розподілу влади на гілки повинно надати характеристику й взаємовідносинам між цими гілками як ознаки демократичного суспільства.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання, присвячені діяльності прокуратури в Україні, в своїх наукових працях розглядали: Ю.І. Андрієвська, А.П. Горзов, О.М. Кобилянський, С.С. Ковальов, Т.В. Колеснік, О.В. Озвучук, Я.В. Толочко, О.В. Хорсуненко, С.В. Циганок та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, в науковій літературі проблема визначення місця органів прокуратури в системі органів державної влади все ще залишається недостатньо опрацьованою.

Саме тому метою статті є: встановити місце органів прокуратури в системі органів державної влади.

Результати

Слід зазначити, що серед науковців в Україні не існує єдиної думки щодо визначення місця прокуратури до якоїсь певної гілки в системі органів влади. Так, до правоохоронних органів прокуратуру відносить В.В. Карпунцов, який наголошує на тому, що функціональна природа прокуратури як правоохоронного органу сьогодні може здійснюватися органами прокуратури в статусі як сторони державного обвинувачення, так і координаційно-наглядного органу щодо діяльності інших органів правоохоронної системи, окрім судових органів, а також на основі виняткових повноважень із приводу захисту державного інтересу в суді [4, с. 105]. До правоохоронних органів прокуратуру віднесено й Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», як такий, що здійснює правозастосовні або правоохоронні функції [5]. При цьому до ознак правоохоронних органів відносить їх належність до виконавчої гілки державної влади, за винятком прокуратури, яка, на погляд Ю.С. Полянського, займає самостійне місце у державному механізмі [6]. Таким чином, належність прокуратури до правоохоронних органів не є автоматичною ознакою її приналежності до органів виконавчої влади. Тим більш, як зазначають Д.М. Белов та І.І. Швед, основні риси правоохоронних органів дозволяють розглядати останні окремою ланкою механізму держави, винесеною за дужки вже звичного поділу

на законодавчу, виконавчу і судову влади [7, с. 90]. Д.Р. Тищенко допускає гіпотетичну можливість того, що прокуратура може бути частиною виконавчої влади, частиною уряду або йому підпорядкована, але у цьому випадку має бути забезпечена незалежність прокурорів та прозорість і справедливість їх діяльності. Разом із цим автор зазначає, що така ідея є утопічною, адже віднесення прокуратури до виконавчої гілки неодмінно породжує загрозу порушенню балансу серед гілок влади у системі стримувань і противаг [8]. Отже, належність прокуратури до виконавчої гілки влади на сьогодні не є можливою.

А.С. Шапошник та Т.В. Шлапко відносять прокуратуру до самостійної одиниці в державному механізмі. Така самостійність, на думку авторів, є необхідною умовою належного здійснення органами прокуратури правоохоронної функції. Незважаючи на звуження функцій прокуратури на законодавчому рівні й намагання законодавця віднести органи прокуратури до системи органів правосуддя, все ж не слід посягати на виключність здійснення функції правосуддя судами України. На сучасному етапі розвитку прокуратура не належить повною мірою ні до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової гілки влади. З огляду на природу її функцій та завдання науковці зазначають, що прокуратура посідає окреме місце в системі поділу гілок влади та зберігає своє особливе призначення і нині [9, с. 74].

А.В. Лапкін наголошує на тому, що завдання протидії злочинності вимагає збереження за прокуратурою, як правоохоронного органу, нагляду за всім масивом оперативно-розшукової діяльності щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення кримінальних правопорушень, викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню, профілактики правопорушень, незалежно від того, здійснюються вони в межах кримінального провадження чи до його формального початку. В той же час, в сучасних умовах слід визнати, що такі сфери оперативно-розшукової діяльності, як розвідувальна і контррозвідувальна діяльність, лежать за межами прокурорського нагляду [10, с.214]. Отже, дослідник підкреслює правоохоронний статус прокуратури і наполягає на необхідності підвищення обсягу її компетентності.

На думку П.Й. Кучерявого, прокуратура не позначена як правоохоронний орган або орган правопорядку; спрямування діяльності прокуратури на захист прав і свобод людини є однією з обов'язкових ознак правоохоронної діяльності; спрямування діяльності прокуратури на захист загальних інтересів суспільства та держави не є характерною ознакою ані правоохоронної діяльності, ані діяльності з охорони правопорядку, оскільки це є ознакою будь-якого органу державної влади, незалежно від гілки влади, до якої належить такий орган [11, с. 230]. Вважаємо за доцільне погодитися з тим, що названа законодавством мета діяльності прокуратури не відображає її специфіку з по-між інших органів держави, для яких така мета є головним обов'язком, а отже й призначенням самого існування.

Необхідно підкреслити наявний факт зближення системи правосуддя та прокуратури, що відображено у змінах до Конституції України, внаслідок яких окремий розділ «Прокуратура» було виключено, а стаття, присвячена функціям прокуратури, включена до розділу «Правосуддя». Такі зміни викликають в правовій літературі погляди щодо належності прокуратури до сфери органів судової влади. Так С.В. Подкопаєв підкреслює той факт, що прокуратура наділена власними (позасудовими) засобами захисту прав і свобод людини, здійснюючи, приміром, нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру. Таким чином, якщо виходити із широкого розуміння системи органів судової влади, то теоретично прокуратура може бути віднесена до такої системи як автономний, незалежний суб'єкт забезпечення правосуддя, що фактично створює умови для його здійснення, а також як представник державних (публічних) інтересів. Саме зазначений підхід знайшов відображення у тексті Конституції України, наділивши прокуратуру у державному механізмі особливою, властивою тільки їй функцією публічного представника, характер повноважень якої є забезпечувальним по відношенню до правосуддя, а відтак і до функціонування судової гілки влади [12].

Ю.Д. Москалюк та М.В. Литвинюк також висловлюють припущення, що категорія поділу влади умовна, оскільки державна влада, маючи самостійні гілки і реалізуючись через діяльність різних видів державних органів, як носій суверенітету, є єдиною і неподільною і при цьому підпорядкована інтересам людини та держави. Тому необхідно вести мову про поділ не влади, а її функцій та повноважень між державними органами, які становлять єдину систему. У цьому контексті варто визнати, що нині потрібно розділяти не влади, а функції здійснення єдиної державної влади. Крім законодавчої, виконавчої і судової, на погляд авторів, є всі підстави виділити також: установчу, наглядову та інформаційну [13, с.185]. Враховуючи загальносвітові тенденції трансформації та модернізації державної влади, К.О. Осадчук припускає, що виборча, контрольно-наглядова та президентська влада стануть у майбутньому настільки ж невід'ємними гілками державної влади, як і «класичні» гілки. Однак це не може бути прийнятно до всіх без винятку форм правління [3, с.100]. З огляду на специфіку діяльності прокуратури, значна кількість дослідників, які говорять про можливість виокремлення інших гілок влади, відносять її саме до контрольної гілки влади.

Необхідно звернути увагу на те, що серед науковців, які висловлюють позитивне ставлення відносно виділення додаткових гілок влади, немає одностайної думки щодо місця контрольної гілки влади як самостійної поряд з іншими. Так, наприклад, О.О. Суховецький та О.Г. Кушніренко підкреслюють, що контрольні органи державної влади здійснюють контрольну функцію в межах своїх компетенцій. На переконання авторів, статус контрольної гілки влади необхідно закріпити в Конституції України та інших відповідних нормативно-правових актах шляхом внесення змін. Віднесення державних органів до спеціальної четвертої гілки влади значно підвищить їх статус і позитивно вплине на ефективність діяльності [14, с.121]. Отже, зазначена група авторів наголошують на доцільності утворення, наукового-практичного обґрунтування та законодавчого закріплення контрольної гілки влади як самостійної та незалежної від інших гілок.

На противагу таким поглядам К.О. Осадчук стосовно контрольної влади (на відміну від виборчої влади) зазначає, що її виділенню як самостійної гілки влади заважає така обставина: практично всі державні органи володіють тими чи іншими контрольними повноваженнями. Адже влада здійснюється і за допомогою контролю, і органи держави в рамках кожної гілки влади реалізують певні контрольні або наглядові повноваження. Крім того, поділ влади націлено на забезпечення демократії і органи державної влади кожної з її гілок повинні мати контрольні та наглядові повноваження щодо органів державної влади інших гілок. За допомогою механізмів взаємного контролю та нагляду здійснюється згадана вище взаємозалежність гілок влади, функціонування системи стримувань і противаг, тобто взаємодія державних органів, що забезпечують єдність влади [3, с. 98]. Слід визнати обґрунтованим і той підхід, що вказує на наявність контрольних повноважень практично у всіх органах державної влади, що дозволяє їм здійснювати управління у відповідній, належній до їх компетенції сфері правовідносин.

Наразі в Україні немає чіткої, одностайно схвальної концепції існування та законодавчого закріплення контрольної, наглядової чи інших гілок влади окрім тих, що вже визнані Конституцією. Разом із цим не слід виключати їх виокремлення в майбутньому. На сьогодні доцільно погодитися з тим, що є доволі важко віднести прокуратуру до однієї з таких гілок. Зокрема, Ю.Д. Москалюк та М.В. Литвинюк вважають, що прокуратура є самостійною структурою в державному механізмі, і не було необхідності відносити її до тієї чи іншої гілки влади. В умовах, що склалися в Україні, прокуратура з позиції закону і тільки закону впливає на всі гілки влади, чим виконує функцію одного з елементів системи стримувань і противаг. Водночас вона сприяє взаємодії гілок влади, тому що всі вони зацікавлені в дотриманні та зміцненні законності. Недопустимо, на думку авторів, включати прокуратуру до однієї з трьох гілок державної влади, тому що вона виконує функції зовсім іншого характеру, аніж ті, які покладені на них. В іншому випадку отримаємо те, що в рамках однієї гілки влади перебуватимуть дві державницькі структури різнофункціонального характеру, що ми маємо на сьогодні з урахуванням останніх змін у національному законодавстві України [13, с. 186]. Отже, погоджуючись із тим, що прокуратура – це орган державної влади, що перебуває поза межами її гілок,

доцільно вказати на незавершеність її реформування, що не виключає її трансформацію у орган, що повністю відповідатиме завданням і функціям елементу існуючої чи створюваної у майбутньому гілці влади. Разом із цим необхідно наголосити на принциповій необхідності всіх процесів реформування (у тому числі й прокуратури) відповідати потребам суспільства, що складаються на той чи інших проміжках його історичного розвитку.

В.В. Сухонос та В.В. Сухонос висловлюють схожі погляди, зокрема, що місце та роль прокуратури у системі державного механізму України мають визначатися з урахуванням рівня та особливостей розвитку суспільства в цілому, його політичної системи та правової культури. В кінцевому результаті в умовах реально існуючих та стабільних правової держави та громадянського суспільства прокуратура України має бути організована та функціонувати в рамках загальноєвропейської моделі, де органи прокуратури здійснюють переважно функції підтримання державного обвинувачення у суді у кримінальних справах, представництва інтересів держави у суді у цивільних справах та забезпечення кримінального переслідування. Однак це стане можливим лише за умови досягнення високого рівня правової культури населення, а також забезпечення доступності та ефективності засобів судового захисту прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб – тобто тоді, коли основним гарантом забезпечення законності у державі стануть механізми функціонування громадянського суспільства [15, с. 25]. Слід підкреслити, що рівень розвитку громадянського суспільства в Україні залишається на дуже низькому рівні, тому у багатьох вчених та практиків виникає сумнів відносно своєчасності та доцільності (з огляду на стан розвитку суспільства) суттєво обмежувати наглядово-контрольні повноваження прокуратури.

Висновки

Проведений аналіз низки наукових поглядів вчених дає можливість дійти до висновку, що органи прокуратури займають особливе місце в системі органів державної влади, виконуючи функцію нагляду за додержанням законності та забезпеченням правопорядку в державі. Вони не належать безпосередньо до жодної з трьох «класичних» гілок влади — законодавчої, виконавчої чи судової, однак при цьому реалізуючи свої завдання та функції, постійно взаємодіють із ними. У межах своєї компетенції прокуратура забезпечує єдність правозастосування, виступає гарантом забезпечення та дотримання конституційних прав і свобод громадян, а також бере участь у кримінальному провадженні як публічний обвинувач, забезпечуючи при цьому справедливість справляння правосуддя. Окрім того, варто відмітити, що незважаючи на те, що органи прокурори не ухвалюють законів і не здійснюють правосуддя, їхня діяльність є важливою умовою ефективного функціонування правової держави. Вони мають бути незалежними у своїй діяльності, однак підзвітними суспільству через встановлені законом механізми контролю.

Список використаних джерел

1. Про прокуратуру. Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv#n5259>
3. Осадчук К.О. Державна влада та її поділ: до перспектив виділення нетипових гілок влади. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Вип. 29. Т. 1. 2014. С. 96-100
4. Карпунцов В.В. Функціональна природа прокуратури як правоохоронного органу: новітнє концептуальне праворозуміння. Право і суспільство. № 6. Ч. 2. 2016. С. 100-106
5. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>

6. Полянський Ю.Є. Правоохоронні органи у системі державної влади. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/9ab4fd1b-3284-431c-a2dc-59e8d6092610/content>
7. Белов Д.М., Швед І.І. Місце прокуратури серед органів державної влади: концептуальні підходи. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Вип. 75: Ч. 3. 2023. С. 88-94
8. Тищенко Д. Р. Роль і місце прокуратури в системі державних органів України. URL: <https://www.volynpost.com/blogs/2561-rol-i-misce-prokuratury-v-systemi-derzhavnyh-organiv-ukrainy>
9. Шапошник А.С., Шлапко Т.В. Визначення місця прокуратури в системі органів державної влади. Правова позиція. № 3 (28). 2020. С. 71-75
10. Лапкін А. В. Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України. Форум права. № 5. 2017. С. 213–218. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
11. Кучерявий П.Й. Правовий статус органів прокуратури в системі органів державної влади. Наукові записки. серія: право. Вип. 16. 2024. С. 227-231
12. Подкопаєв С. В. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури в Україні. Публічне право. № 12. 2019. URL: https://www.publichne-pravo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=152:pp-2019-36-12&catid=92&Itemid=483&lang=uk
13. Москалюк Ю. Д., Литвинюк М. В. Прокуратура України як особливий державний інститут. Юридичний вісник. № 1 (42). 2017. С. 183-188
14. Суховецький О.О., Кушніренко О.Г. Перспективи утворення контрольної гілки влади. Юридичний науковий електронний журнал. № 11. 2021. С. 119-121. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/28.pdf
15. Сухонос В. В., Сухонос В. В. Контрольна гілка влади : доктринально-юридичний та функціонально-інституціональний контексти. Правові горизонти. № 3. 2017. С. 21-27